

Kaja Stantke

geboren in Dresden (Sachsen, Deutschland), aufgewachsen in Warschau (Polen) in einer deutsch-polnischen Familie (Mutter mit deutscher, Vater mit deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft)

21 Jahre

divers/keine Angabe

Student*in (Politikwissenschaften)

deutsche und polnische Staatsbürgerschaft

wohnt in einer Studierenden-WG in Dresden (Sachsen); Eltern und zwei jüngere Geschwister leben in Warschau, Polen

„Ich studiere papierlos, auch der Umwelt zuliebe. Und wir leben ja schließlich nicht mehr in der Steinzeit, da sollte das möglich sein. So habe ich außerdem immer alles dabei, es ist aufgeräumt und aktuell.“

Über Kaja

Ich bin Kaja. Derzeit plane ich aufgeregt mein Erasmussemester, das ich dann im übernächsten Semester in Frankreich absolvieren möchte. Meine Familie unterstützt mich dabei und ist wahrscheinlich mindestens genauso aufgeregt wie ich. Der Zusammenhalt wird bei uns groß geschrieben.

Mein Abitur habe ich an der Willy-Brandt-Schule in Warschau gemacht und studiere nun Politikwissenschaften an der TU Dresden. Momentan im Bachelor, aber ich will danach definitiv noch einen Master in Internationale Beziehungen mit Fokus auf Internationale Politik absolvieren. Mein langfristiges Ziel ist es, einmal als Mitglied des Europaparlaments in Straßburg zu sitzen. Ich habe eine stark pro-europäische Einstellung, glaube aber auch, dass die EU in einigen Dingen weniger defensiv sein könnte und manchmal einfach lauter sein muss. Mein Erasmus-Auslandssemester ist nicht nur eine Möglichkeit meine Französischkenntnisse zu verbessern und meine interkulturellen Kompetenzen zu stärken, sondern ist auch dafür ein wichtiger Schritt.

*Ich gehöre definitiv zu den Verfechter*innen der Digitalisierung. Online-Sprechstunden sind für mich im Studium die bevorzugte Form der Kommunikation, und sämtliche Notizen sowie wichtige Dokumente und Zeugnisse speichere ich digital. Mein Uni-Alltag ist so digital wie möglich. Das soll natürlich auch bei der Organisation meines Auslandsaufenthalts gehen. Mit meiner Erasmus-Beauftragten will ich Unterlagen direkt austauschen können und meine Credits anrechnen lassen – egal, wo ich gerade bin.*

Dabei ist es mir generell wichtig für alles möglichst kostenneutrale und gleichzeitig sichere Tools zu nutzen. Das ist nicht nur eine Kostenfrage, es geht auch darum, wer wie Zugang zu Informationen und Wissen hat und dass das, was von den großen Firmen, gerade aus den USA kommt, nicht nur Vorteile bietet. Da sollte man realistisch sein. Dabei sind die digitale Souveränität und Standards, auch Sicherheitsstandards so wichtig. Ich persönlich achte bei den Diensten, die ich nutze, sehr auf die Einstellungen. Klar bin ich bei Social Media. Aber nicht ohne Vorbehalte, wie so viele. Das sind ja auch Orte politischer Teilhabe, ein Platz, wo jede und jeder gehört werden und inspirieren kann. Ich lese, kommentiere und like. Da aber definitiv eher bei Insta als bei X. Gerade habe ich außerdem das Fediverse für mich entdeckt.

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen ist mir wichtig. Dadurch entsteht viel Positives und man kann Dinge auch nur klären, wenn man miteinander redet. Aber beim Lernen für die Uni, da ist es tatsächlich so, dass es mir leichter fällt, das alleine anzugehen und für mich zu lernen, ohne andere oder eine Lerngruppe oder so.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Przedszkole Niemieckie Deutscher Kindergarten Warschau (bilingualer Kindergarten)
- WBS – Deutsch-Polnische Begegnungsschule Warschau, Willy-Brandt-Schule Warschau Grundschule
- WBS – Deutsch-Polnische Begegnungsschule Warschau, Willy-Brandt-Schule Warschau Sekundarschule
- Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP) (ermöglicht einen an deutschen und internationalen Universitäten anerkannten (dt.) Abschluss)

Aktuell

- Studium in Deutschland, B. A. Politikwissenschaften, TU Dresden, 3. Semester
- Auslandssemester in Frankreich

Zukünftig

- Abschluss B.A. Politikwissenschaften in Deutschland
- M. A. Internationale Beziehungen in Deutschland

JOBS

Berufserfahrung

Zukünftig

- Job in der Politik

In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio und treffe mich mit meinen neuen Freunden aus der Berufsschule. Ich gehe auch gerne ins Kino. Das mache ich vor allem bei schlechtem Wetter. Und ich helfe ab und zu meinem Opa Horst. Wir schauen dann zusammen an seinem Oldtimer. Da kann ich meiner Leidenschaft für alte Technik freien Lauf lassen.

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- bilingual aufgewachsen und lernt weitere Sprachen (nutzt Kombination von unterschiedlichen Lernmethoden)
- Verständnis für andere Meinungen hat hohen Stellenwert
- immer gut vorbereitet und organisiert zu sein ist wichtiger Teil des Selbstverständnisses als Student*in
- reflektiert die eigenen Lernfortschritte systematisch und hat einen Lernplan
- lernt gern mit (digitalen) Karteikarten, erstellt Conceptmaps sowie Zusammenfassungen aller Studieninhalte
- lernt lieber allein, auch wenn sonst hohes Engagement in Gruppen und hohen Stellenwert der Zusammenarbeit für unterschiedliche Zwecke, Ausnahme Tandem, weil Sprachpraxis wichtig ist
- zielorientiert und begeistert beim Lernen

Medienrepertoire

- besitzt Fairphone und nachhaltiges Tablet, dort als Suchmaschine *Ecosia*
- hohe Kompetenzen und Verständnis für Medien, Digitalisierung und Daten sowie Datafizierung im Alltag
- skeptisch-ambivalent gegenüber großen (US-)Tech-Firmen und Diensten, bevorzugt Alternativen
- nutzt für alles im Studium digitale Tools und Wege, studiert papierlos
- Software (vor allem, die fürs Studium)
 - a.) vorzugsweise kostenfrei und mit hoher Datensicherheit und Datensouveränität
 - b.) selbstgewählt, wo es möglich ist, muss bei Angeboten der Hochschule (darunter u. a. *OPAL* (LMS), *BigBlueButton*, *Zoom*, *LimeSurvey*, *TUD.vote* (Umfragen), *Datashare*, *Cryptpad*, *etherpad*, *Overleaf* (Synchrone Zusammenarbeit) aber teilweise Abstriche machen
- bewusst Signal statt *WhatsApp* zur Kommunikation mit Familie und Freund*innen
- *Instagram* und *X* als Informationsquellen für politische Themen und aktuelle Entwicklungen, wichtig als Orte politischer Teilhabe
- erstellt und teilt mit *Buffl*, *Study Smarter* und *Wolfram Alpha* digitale Karteikarten und Conceptmaps zur Klausurvorbereitung
- Teil eines Sprachlerntandems, neben dem Französisch-Kurs an der Uni schaut Kaja am liebsten französische Serien im Original mit Untertiteln um Sprachkenntnisse zu verbessern

Werte & Wünsche

- multilingual – Deutsch und Polnisch als Muttersprache, Englisch (B2), Französisch (B1)
- immer gut vorbereitet und gut organisiert
- Familienmensch, immer in Kontakt mit Familie und Freund*innen (trotz Distanz)
- politisch engagiert, für mehr Digitalisierung, Diversität und Nachhaltigkeit, #FutureEuroparlamentMember

Wallet

Allgemeine Identitätsattribute

Studierendenausweis | Immatrikulationsbescheid

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Leistungsübersicht für vergangene Semester | bestandener Einstufungstest Französisch B1

Lernstände

Überblick Veranstaltungsbelegungen im aktuellen Semester und Prüfungsanmeldungen | Einschreibung Sprachkurs Französisch B1

Services

OPAL | *selma* | *BigBlueButton* | *Zoom* | *LimeSurvey* | *TUD.vote* | *Datashare* | *Cryptpad* | *etherpad* | *Overleaf* | *Study Smarter* | *Wolfram Alpha* | *Buffl*